

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373118>

УДК 631.331

ОБЗОР СЕЯЛОК ТОЧНОГО ВЫСЕВА

А.В. Никулин, Е.А. Лукашин, А.В. Кузнецов,
к.т.н., доц.

А.А. Аникин, А.И. Ященко, М.С. Курицын,
магистры,
ФГБОУ ВО Нижегородский ГАТУ

Аннотация: В статье рассмотрены конструкции сеялок точного высева. Осуществлен обзор рабочих органов. Проведены анализ конструкции высевающих аппаратов и сошниковых групп. Рассмотрены применяемые на сегодняшний день механизмы привода высевающих аппаратов. Намечены пути повышения эффективности сеялки ССТ-12.

Ключевые слова: посев пропашных культур, высевающий аппарат, ячеисто-дисковый высевающий аппарат, сеялка, сеялка точного высева

OVERVIEW OF PRECISION SEEDERS

A.V. Nikulin, E.A. Lukashin, A.V. Kuznetsov,
Ph.D., Associate Professor

A.A. Anikin, A.I. Yashchenko, M.S. Kuritsyn,
Master's Degree,
Nizhny Novgorod State Pedagogical University

Annotation: The article discusses the designs of precision seeders. A review of the working bodies has been carried out. An analysis of the design of seeding machines and coulter groups has been carried out. The mechanisms used to drive seeding machines are considered. Ways to increase the efficiency of the CST-12 seeder are outlined.

Keywords: row crops sowing, seeding machine, cellular disk seeding machine, seeder, precision seeding machine

Задачей посева или посадки сельскохозяйственных культур является равномерное размещение посевного материала по поверхности поля в требуемом количестве на одинаковой заданной глубине. Качество выполнения технологического процесса регламентируется ГОСТ 26711-89 [1-4].

Сеялка свекловичная тракторная ССТ предназначена для посева калиброванных или дражированных семян сахарной и кормовой свеклы с междурядьями 45 и 60 см. Выпускается в вариантах с 8-ю, 12-ю, и 18-ю посевными секциями. Машина навесная состоит из рамы, на которой шарнирно закреплены посевные секции. Рама опирается на навеску трактора и два опорно-приводных колеса. Каждая секция независимо от других обеспечивает высев семян свеклы в свой рядок. Сеялка может комплектоваться туковывсевающими аппаратами типа АТД [5-8].

От опорно-приводных колес цепной передачей приводится в движение редуктор, позволяющий для настройки сеялки включать одну из 15 передач (рис. 1). С входного вала редуктора цепной передачей приводится в движение контрприводной вал туковывсевающих аппаратов. Диски туковывсевающих аппаратов сплошным потоком подают заданное количество гранулированных минеральных удобрений в тукопроводы, по которым они поступают на дно борозды сформированную туковым сошником, оборудованным делителем, и укладываются в два рядка. С выходного вала редуктора цепной передачей приводятся в движение семя-высевающие аппараты, состоящие из вращающегося диска и счесывающего ролика. Каждая посевная секция крепится к раме с помощью параллелограмной подвески, обеспечивающей независимое копирование рельефа поля каждой секцией и в конечном итоге равномерную заделку семян по глубине. Секция опирается на два прикатывающих катка. Борозду для семян формирует семенной сошник, присыпают рядок с семенами почвой загортачи. Для обеспечения равномерности стыковых междурядий сеялка оборудована маркерами.

Рисунок 1 – Сеялка семейства ССТ (ССТ-8)

Туковый сошник формирует широкую бороздку в которую в два ряда укладываются удобрения, далее почва самоосыпается и уплотняется прикатывающим катком. Семенной сошник движется посередине между рядков с удобрениями и формирует борозду под семена. Диск высевашного аппарата вращаясь, перемещает семена, запавшие в его ячейки и транспортирует до нижней точки, где под действием силы тяжести и клинового выталкивателя семена выпадают из ячеек и падают на дно борозды. Лишние семена с рабочей поверхности диска счесывающим роликом сбрасываются обратно в питательный ковш. Далее прикатывающий каток уплотняет почву, загортачи и присыпают засеянный рядок почвой [2-8].

Механическая сеялка точного высева Monorill S

Предназначена для посева семян свекла, рапса, цикория (рис. 2). Выпускается с шириной захвата 3, 6, 9 и 12 метров.

Рисунок 2 – Механическая сеялка точного высева Monorill S

Каждая секция имеет независимое крепление на раме, для обеспечения копирования рельефа поля (рис. 3).

Рисунок 3 – Посевная секция сеялки Monorill S (обозначения позиций в тексте)

Привод высевашего аппарата 5 осуществляется от электромотора, что в сочетании с электронным контролем, работающим по технологии ISOBUS, позволяет обеспечивать точное и бесступенчатое дозирование семян, а также отключать аппараты по отдельности (например, при засеве клина на полях неправильной конфигурации).

Сошник 4 оборудован двумя гладкими или зубчатыми дисками с шинами нулевого давления формирует борозду в которую поступают семена. Далее чугунный каток 7 прикатывает рядок, обеспечивая плотный контакт семян с почвой, дисковые загортачи 8 заделывают семена, а пальчиковый каток 9 обеспечивает обратное уплотнение борозды [2].

Пневматическая сеялка точного высева Gaspardo SP-8

Предназначена для высева семян всех видов пропашных культур, обеспечивает высокую точность дозирования для нормам высева от 50 до 700 кг/га (рис. 4).

Рисунок 4 – Сеялка точного высева Gaspardo SP-8

Машина оборудована пневматическим высевальным аппаратом, способным работать как с подготовленными семенами, так и с семенами неправильной формы. Привод высевальных аппаратов для устранения неравномерности подачи семян на неровной холмистой поверхности осуществляется только шестернями и карданными передачами (рис. 5).

Рисунок 5 – Привод высевальных аппаратов сеялки Gaspardo SP-8

Посевные секции установлены на параллелограммных подвесках, прижимаются к почве нажимными штангами. Борозду формируют дисковые сошники (рис. 2.7), присыпание почвой осуществляют два V образно расположенных катка [1-5].

Сеялка точного высева семейства СТВ

Предназначены для посева семян кукурузы, сои, фасоли, гороха, подсолнечника, люпина и дражированных семян свеклы. Сеялка оснащена пневматическим высевальным аппаратом. Выпускается в исполнениях 4-мя, с 8-ю и 12-ю посевными секциями [21]. Сошник сеялки выполнен аналогично сеялке Gaspardo рисунок 6.

Рисунок 6 – Посевная секция сеялки СТВ-12

Перед сошником установлен камнеотвод, далее идет дисковый сошник с шинами нулевого давления, закрытие борозды с семенами осуществляется парой V-образно установленных катков.

Сеялки точного высева семейства МС

Предназначены для посева семян пропашных культур, выпускаются в 8-ми и 12-ти рядном исполнении. Дозирование семян осуществляется пневматическим высевальным аппаратом, сошниковая группа аналогична сеялке СУПН-8 (рис. 7).

Рисунок 7 – Сошниковая группа сеялки МС-12

Для формирования борозды применен комбинированный полозвидный сошник, в передней части осуществляется подача гранулированных минеральных удобрений, в задней со смещением в правую сторону – семян. Высейные рядки заделываются почвой загорточами, затем прикатываются катком.

Сеялка точного высева СПЧ

Предназначена для высева семян кукурузы, подсолнечника, сорго, дражированных семян свеклы, сои и других культур (рис. 8).

Рисунок 8 – Сеялка СПЧ

Выпускаются с 4-мя, 6-ю и 8-ю секциями. Высевающий аппарат пневматический. Сошниковая группа представлена однодисковым сошником загортачем и прикатывающим катком

Сеялки точного высева KUNH PLANTER 3

Предназначены для посева любых семян пропашных культур [23]. Сеялки выпускаются с 6-ю типоразмерами рамы, позволяющие адаптировать машину под любые хозяйства и агрегатировать с тракторами различной мощности. Машину выпускают с шириной захвата от 2,5 м до 9 м. Машина оборудована пневматическими высевающими аппаратами, аналогичными как у других сеялок, но имеющих низкую точку сброса семян, что повышает точность распределения семян в рядке. Сеялки серии PLANTER 3 выпускаются с тремя видами сошниковых групп, одна из которых предназначена для высева семян свеклы (рис. 9).

Рисунок 9 – Секция для посева семян свеклы сеялки точного высева KUNH PLANTER 3

Секция оборудована специальным сошником и двумя катками – перед и после сошника, благодаря чему на хорошо подготовленных

почвах сеялка обеспечивает высокую равномерность глубины заделки семян, что очень важно для тугорослых семян сахарной свеклы.

Проведенный обзор существующих конструкций машин для посева свеклы показал, что высевающие аппараты всех сеялок точного высева адаптированы к работе с дражированными семенами свеклы. Также установлено, что основными высеваемыми культурами для большинства сеялок точного высева являются первоочередно кукуруза и подсолнечник. Конструкции существующих машин обеспечивают требуемую равномерность глубины посева семян кукурузы и подсолнечника, однако данная точность глубины посева неприемлема для посева семян свеклы, что ведет к неравномерным всходам и как следствие снижению урожайности.

Список литературы

[1] Обоснование параметров высевающего аппарата зерновой сеялки / А.В. Никулин, А.А. Васюнин, А.О. Лукьянов, А.Л. Капранов // Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуальные проблемы животноводства: Материалы международной научно-практической конференции, в честь 5-летия Центра Российско-Белорусского сотрудничества, дополнительного образования, содействия трудоустройству обучающихся, Нижний Новгород, 26 сентября 2019 года. – Нижний Новгород: ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА», 2020. 50-54 с. – EDN TROVEG.

[2] Ларюшин Н.П. Исследование катушечного высевающего аппарата с увеличенным объемом желобков. / Н.П. Ларюшин, В.В. Шумаев, А.В. Шуков // Нива Поволжья. – 2015. № 3. 108 с.

[3] ГОСТ 26711-89 Сеялки тракторные общие технические требования. – Москва: Издательство стандартов, 1989. 11с.

[4] Козлов А.В. Посевные и посадочные машины: Учебное пособие / А.В. Козлов, Б.И. Горбунов, Г.П. Засыпкин // Нижегородская гос. с.-х. академия. – Н. Новгород, 2002. 159 с.

[5] Механическая сеялка точного высева Monopill S / Monopill e-drive II: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.technodom.com/catalog/agricultural/john-deere-sowing->

amazone/tehnika-tochnogo-vyseva/mehanicheskaya-seyalka-tochnogo-vyseva-monopill-s-monopill-e-drive-ii/ (дата обращения: 26.03.2025).

[6] Сеялка точного высева Gaspardo SP8: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://atr-grupp.ru/tovars/seyalka-tochnogo-vyseva-gaspardo-sp8/> (дата обращения: 26.03.2025).

[7] Сеялка точного высева СТВ-12 / СТВ-12: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://orelagro.ru/tehnika/seyalki/universalnyepnevmaticheskie-tochnogo-vyseva/stv-12-stv-12u.html?ysclid=m8pznu16oc894604953> (дата обращения: 26.03.2025).

[8] Сеялка точного высева PLANTER 3: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.kuhn.ru/rasteniievodstvo/posev/seyalki-tochnogo-vyseva/planter-3> (дата обращения: 26.03.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Justification of the parameters of the seeding device of a grain seeder / A.V. Nikulin, A.A. Vasyunin, A.O. Lukyanov, A.L. Kapranov // Mechanization and electrification of agricultural production. Innovative technologies for the production and processing of agricultural products. Actual problems of animal husbandry: Proceedings of the international scientific and practical conference in honor of the 5th anniversary of the Center for Russian-Belarusian cooperation, additional education, assistance in the employment of students, Nizhny Novgorod, September 26, 2019. – Nizhny Novgorod: FGBOU VO "Nizhny Novgorod State Agricultural Academy", 2020. 50-54 p. – EDN TROVEG.

[2] Laryushin N.P. Study of a reel seeding device with an increased volume of grooves. / N.P. Laryushin, V.V. Shumaev, A.V. Shukov // Niva Povolzhya. – 2015. No. 3. 108 p.

[3] GOST 26711-89 General technical requirements for tractor seeders. – Moscow: Publishing House of Standards, 1989. 11 p.

[4] Kozlov A.V. Sowing and planting machines: Textbook / A.V. Kozlov, B.I. Gorbunov, G.P. Zasytkin // Nizhny Novgorod State Agricultural Academy. – N. Novgorod, 2002. 159 p.

[5] Monopill S / Monopill e-drive II mechanical precision seed drill: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.technodom.com/catalog/agricultural/john-deere-sowing->

amazone/tehnika-tochnogo-vyseva/mehanicheskaya-seyalka-tochnogo-vyseva-monopill-s-monopill-e-drive-ii/ (date of access: 03/26/2025).

[6] Gaspardo SP8 precision seed drill: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://atr-grupp.ru/tovars/seyalka-tochnogo-vyseva-gaspardo-sp8/> (date of access: 03/26/2025).

[7] STV-12 / STV-12 precision seed drill: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://orelagro.ru/tehnika/seyalki/universalnye-pnevmaticheskie-tochnogo-vyseva/stv-12-stv-12u.html?ysclid=m8pznu16oc894604953> (date of access: 03/26/2025).

[8] Precision seed drill PLANTER 3: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.kuhn.ru/rasteniyevodstvo/posev/seyalki-tochnogo-vyseva/planter-3> (date of access: 03/26/2025).

© А.В. Никулин, Е.А. Лукашин, А.В. Кузнецов, А.А. Аникин,
А.И. Яценко, М.С. Курицын, 2025

Поступила в редакцию 01.04.2025

Принята к публикации 10.04.2025

Для цитирования:

Никулин А.В., Лукашин Е.А., Кузнецов А.В., Аникин А.А., Яценко А.И., Курицын М.С. Обзор сеялок точного высева // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-1(57). С. 10-21. URL: <https://ip-journal.ru/>